

EX CATHEDRA

Tatiana CALLO

dr. hab.,
Institutul de Științe ale Educației

Nevoia competenței umaniste în învățare

Rezumat: *Articolul își propune să evidențieze câteva dintre sursele semnificative ale competenței umaniste, prezentând, în consecință, câteva idei legate de modul în care putem accepta acest tip de competențe. Practicile dezvoltate în domeniu par încă necunoscute sau chiar timide. În contextul previziunilor competențelor-cheie, retorica în domeniul învățării își propune un răspuns formativ legat de un comportament evident, perceptibil al elevului. În acest sens, punerea accentului pe compe-*

tența umanistă ca proces care însoțește învățarea reprezintă unul din răspunsurile realiste la provocările societății cunoașterii.

Pornim de la faptul că relevanța învățării nu va putea fi atinsă fără o perspectivă completă asupra competențelor, ceea ce presupune și implicarea omenească în formarea personalității elevului printr-o acțiune circumscrișă în „marginile” umanului.

Cuvinte-cheie: *competență umanistă, a învăța cu sufletul, situații de competență, familie de situații, acțiune, omenie, nevoie.*

Abstract: *The article aims to highlight some of the significant sources of humanistic competence and, in doing so, some ideas about how we can embrace this kind of competence. The practices developed in this field still seem unknown or even timid. In the context of the predictions of key competences, the rhetoric in the field of learning proposes a formative response related to an obvious, perceptible behavior of the student. In this sense, emphasizing humanistic competence as a process that accompanies learning represents one of the realistic responses to the challenges of the knowledge society.*

We start from the fact that the relevance of learning will not be achieved without a complete perspective on skills, which also implies the involvement of the humane in the formation of the student's personality through an action circumscribed in the “margins” of the humane.

Keywords: *humanistic competence, learning with the soul, competence situations, family of situations, action, humanity, need.*

INTRODUCERE

Solomon Marcus, în al cărui interes științific s-a înscris și antropologia culturală, a fost preocupat toată viața de educație. A optat pentru educație și cunoaștere, dezvăluind valoarea acestora în formarea și devenirea ființei umane. S-a gândit cum se poate face din educație o experiență nu doar eficientă, ci și *plăcută*. Concepea școala ca pe una suplă, flexibilă, modernă, inteligentă, care să ajute elevii și să îi formeze în acord cu potențialul lor și cu nevoile reale ale societății. Și-a dorit o școală cu perpetuarea valorilor întemeietoare ale educației și ale omului, dar și cu deschiderea procesului educațional spre exigențele lumii actuale.

Din aceste considerente, a vedea problematica competențelor școlare prin prisma concepției filosofului este nu doar o necesitate la ordinea zilei, ci și o obligație responsabilă. Ceea ce interesează din această perspectivă este noțiunea de *competență umanistă*, care derivă nemijlocit din problemele actualității, când tot mai insistent se vorbește despre o criză morală, manifestată în proeminența egoismului, obsesia banului, creșterea discordiei, lipsa de sinceritate, amplificarea conflictelor etc. Oamenii, în demersul lor spre modernizare, își schimbă fața și percepția despre lume și despre viață. Ei se despart în permanență de lumea spirituală. Mulți dintre ei urmăresc doar succesul,

indiferent de mijloace, ei nu își asumă efortul spiritual creator și manifestă un comportament care lezează libertatea, demnitatea altora, uneori chiar și viața. Din aceste considerente, acreditarea ideii *competenței umaniste* în învățare devine un factor de discuție.

La întrebarea „Știți ce le lipsește copiilor de azi?” filosoful răspunde în felul următor: „Copiii au deficit de afectivitate și doare când vezi (acest lucru). Își pierd sensibilitatea. Iar problemele cele mai grave sunt *de ordin omenesc*. Este vorba de *lipsa fiorului*. Dacă nu se aprinde acea flacără, dacă elevul nu simte acea foame de a înțelege, totul se duce de râpă. Învățarea care nu se realizează cu disponibilitatea sufletească a copilului de doi ani nu este învățare adevărată” [1]. Iar în alt loc acesta afirmă că „e nevoie de o deschidere spre cele mai noi direcții ale acestui vast domeniu (psihopedagogic), care să aducă în sprijinul educației și factorul uman, nu doar cel cultural, și acela dacă ar fi actualizat la nivelul culturii moderne și/sau contemporane. În acest context, conceptul de *competență umanistă* pare a fi un fel de *fuzzy*, care, chiar în momentul enunțării sale, aduce în atenție alte aspecte, luând valori deosebite în funcție de „punctul de vedere” din care este considerat. Substanța conceptului se constituie, deocamdată, în jurul unor aspecte diferite.

S. Marcus afirmă următoarele: ”Le-aș transmite celor care vor să devină educatori în *largo sensu* următoarele idei (nu sfaturi, pentru că nu e nimeni în măsură să dea sfaturile perfecte, pentru că fiecare elev e o individualitate în sine, cu alt profil caracterologic și de personalitate): dați-le posibilitatea să prindă *iubirea de a cunoaște* prin descoperire și spuneți-le cât de interesantă e opinia lor; învățați în rând cu ei, pretextând nevoia reală de a descoperi lucruri noi și demonstrând eficacitatea cunoștințelor asimilate, pentru a le menține viu interesul și motivația. Generația de azi stagnează în nepăsare pentru că *nu se mai învață cu sufletul*, ci se îndoapă memoria de tip reproductiv, care distruge pasiunea” [7]. Marginalizarea conceptului ține, astfel, de rațiuni metodologice operatorii. Noțiunea de competență, în acest caz, se substituie treptat celei de umanism și, datorită acestei situații, reconceptualizarea procesului educațional se apropie din ce în ce mai mult de principiile imanente ale formării.

Cercetătorul mai afirmă într-un articol al său că dacă există cele zece porunci, atunci în complementaritate cu ele, putem vorbi despre zece nevoi umane, care își au rădăcinile în copilărie. Acestea ar fi trebuit să facă obiectul educației și învățării, la toate vârstele. Locul opt în șirul acestor nevoi îl ocupă *nevoia de omenesc și de omenie*. În justificarea nevoii date filosoful aduce următoarele idei: „Să fim pregătiți să înțelegem omenescul în diversele sale ipostaze, să admitem că tocmai infinita sa diversitate îi dă farmec. Nu există două fețe umane identice, nu există două voci umane identice, nu există două priviri umane identice. Dar dincolo de această diversitate, toți copiii

lumii au o prospețime cuceritoare, toți alternează râsul cu plânsul, toți râd la soare, toți îndrăgesc mișcarea și jocul, toți ard de curiozitate. Omenescul este o sursă nesfârșită de delectare, de minunare. Iată un pariu major al educației: să-i antrenăm pe copii să savureze omenescul în întreaga sa diversitate. Omenescul nu este ca jocul de tenis, unde câștigi în dauna altora, care pierd; *omenescul poate fi universal câștigător*. De la omenesc nu e decât un pas până la omenie. Nevoia de a fi bun, generos, de a dăruia, de a-i contamina pe alții de bucuria vieții. De a adopta în comportamentul tău prezumția de solidaritate cu ceilalți oameni. Copiii care se formează în acest fel vor putea fi mai greu antrenați în războaie de tot felul” [6]. Pentru filosof, această situație este datorată unei insuficiente coerențe structurale a competenței, care, în fiecare actualizare a sa într-un discurs pedagogic, este susceptibilă de a produce o iradiere conotativă pentru a favoriza umanul.

SPECIFICUL COMPETENȚEI ÎN PREMISA VALORII DE UMAN

Aici vine momentul să ne întrebăm unde este competența în acest context de idei? ”Putem oare să vorbim despre o *competență umanistă* în cadrul celor opt competențe-cheie și, în special, în cadrul competenței personale ca o competență cheie?”. Ipotetic, da. ”Dar care ar fi justificările?”.

Primo, este absolut necesar de a lua o atitudine științifică în raport cu conceptul de *competență în general* și, *secundo*, cu cea de *competență în posibilitatea unei competențe umaniste*. Dacă admitem această posibilitate, atunci ea ar putea număra printre premisele sale specificitatea referențială a fiecărei componente luate în parte. Deci ceea ce ar caracteriza competența umanistă n-ar fi nici prezența sau absența umanului, nici „adevărul” sau „falsitatea” lui, ci numai calitatea lui: filosofică, pedagogică, sociologică.

Astfel, putem aprecia, conform lui L. Toupin, cercetător francez, competența drept *o formă structural simbolică*. El afirmă că aceasta poate fi privită ca *materie*, ca *energie* și ca *sens*. Ca *materie*, competența reprezintă raportul dintre sarcinile care fac apel la capacități specifice; ca *energie*, conține capacitățile generale ale individului, cum este voința și organizarea creierului; ca *sens*, competența se conformează valorilor fundamentale ale unei entități [10, p. 33]. În general, competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Luând în considerare modelul dezvoltat de Guy Le Boterf (conceptul de *competență tripartită*), putem clasifica noțiunea de *competență* pornind de la ideea că aceasta trebuie să includă în mod necesar următoarele componente principale: disponibilitatea și motivația din partea elevului de a combina un set de resurse: cunoaștere în sensul cunoștințelor declarative sectoriale

și disciplinare, „conștientizarea și înțelegerea faptelor; informații care se dobândesc prin experiență sau prin autorefecție, sau prin referire la experiențele altora”; aptitudinile sau abilitățile și, mai presus de toate, metodele de lucru și cunoștințele procedurale, incluzând scheme de acțiune în forme complexe, abilități generale cognitive și metacognitive (perceptive, intuitive, reflexive, analitice, narative, de control), abilități de învățare și procesare a informațiilor, precum și abilități de raționament, comunicare și acțiune socială, luarea deciziilor și evaluarea, capacitatea de a se baza pe resursele existente și de a utiliza resursele disponibile. Acest lucru considerând în cazul când comportamentul uman derivă din conceptele deținute de oameni despre univers și viața umană și este legat de *perspectiva asupra vieții* [2].

G. Scallon, abordând problematica certificării competențelor școlare, susține că aceasta trebuie privită ca punctul culminant al unei lungi serii de evenimente la care au fost martori elevii. În opinia mai multor autori, inclusiv Ph. Perrenoud și X. Roegiers, competența este definită ca o „capacitate a elevului de a-și mobiliza propriile resurse sau de a apela la resursele care îi sunt externe în scopul de a face față unei situații complexe”. Această definiție, ca toate cele care au servit drept sursă de referință, este legată de preocupările de certificare [8, p. 14]. Or, noțiunea de situație complexă, situație problemă sau sarcină de îndeplinit apare aici esențială. Ca să se aprecieze ceva ca fiind o competență, elevul trebuie să fi făcut ceva tangibil, într-un context specific, cu caracteristici specifice. Aceste caracteristici sunt de așa natură încât sarcina care trebuie îndeplinită se distinge de cele folosite pentru a deduce cunoștințe sau aptitudini. Demonstrarea acestei abilități nu depinde de o singură sarcină-situație, ci de un *set de situații*, având în esență aceleași cerințe, adică care formează o *familie de situații*. Această idee de familie capătă întreaga ei importanță atât din punctul de vedere al învățării, cât și din punctul de vedere al evaluării. Într-adevăr, elevilor trebuie să li se prezinte mai multe situații pentru a putea exersa. Și toate acestea sunt momente de observație care ajută la deducerea fiecărei aptitudini [8, p. 14].

Pentru a conduce la deducerea unei competențe, situațiile-sarcini trebuie să aibă caracteristici particulare, trebuie să fie și realiste, chiar autentice, așa cum se poate face în mediul școlar. Cu toate acestea, elementul cel mai critic este că, pentru a înțelege mai bine situația-sarcină, elevul trebuie să mobilizeze mai multe resurse, atât cele pe care le posedă în repertoriul său personal, cât și cele care îi sunt exterioare și pe care trebuie să le solicite spontan, în deplină autonomie (documente, persoane resursă, instrumente). *Situațiile de competență* ar trebui analizate din punctul de vedere al resurselor care trebuie mobilizate [8, p. 16].

Alegerea de situații-sarcină care conduc la această învățare, oferind, în același timp, indicii pentru o stăpânire

treptată a abilității, este cu siguranță o chestiune de judecată. Fiecare situație care urmează să fie proiectată trebuie, de fapt, să fie de acord cu *cartografia competenței* țintă, care evidențiază cunoștințele, know-how-ul și abilitățile interpersonale. Aceasta este o muncă analitică [8, p. 20].

După cum susține G. Scallon, scrierile mai multor autori converg spre următoarea definiție a competenței: „a ști să acționeze pe baza capacității de mobilizare și a combinării diverselor resurse, interne și externe, în vederea îndeplinirii sarcinii complexe dintr-o *familie de situații*” [9].

În acest context, nu este ușor de spus dacă vreuna dintre oricare din afirmațiile expuse corespunde conceptului de *competență*. De exemplu, scrierea unui *articol de opinie* evocă o sarcină de scriere care necesită utilizarea unui vast repertoriu de resurse (cunoștințe, abilități soft și abilități interpersonale, printre altele). În orice caz, în ceea ce privește „a ști să acționezi”, totul depinde de contextul în care elevii vor scrie articolul de opinie. Scrișul va fi o soluție liber aleasă la o problemă complexă.

Pentru a afirma dacă un fenomen corespunde noțiunii de *competență*, este necesar să se ia în considerare o situație concretă și, în cel mai bun caz, mai multe situații din aceeași familie. Este vorba de a proiecta una sau mai multe sarcini care vor oferi elevului posibilitatea de a exersa și, eventual, de a demonstra fiecare abilitate. Dar unele enunțuri de competență nu sunt ușor de tradus în sarcini concrete.

S. Bellier a propus următoarele criterii pentru a recunoaște o competență:

- relația sa cu acțiunea (deprinderea se dezvoltă, se actualizează în realizare, în producere);
- relația sa cu contextul (este competent într-o situație dată ca o aluzie la problema transferului, deocamdată slab înțeleasă);
- natura sa, care este combinarea, integrarea diferitelor resurse (cunoștințe, know-how, înțelegere a situației etc.) [Apud 9].

APC: ABORDARE BAZATĂ PE COMPETENȚE CA FACTOR DE TRANSFER

La baza abordării educaționale bazate pe competențe (APC) stă definiția conceptului de *competență* ca o acțiune reflexă de mobilizare a resurselor interne structurate și a resurselor externe disponibile, mobilizare care include o selecție și o combinație a acestor resurse și este adaptată unei familii de situații, afirmă K. Renaud, pornind de la opiniile lui Guillemette, Gauthier, Le Boterf, Masciotra, Medzo, Schön [4].

Trecerea în revistă a diferitelor accepțiuni ale competenței prin raportarea la care se intenționează întemeierea competenței umaniste oferă doar unul din reperele necesare în acest scop. Într-un asemenea context, abordarea bazată pe competențe devine o bază metodologică. În APC este necesar să se determine competențele în ter-

meni de *acțiune concretă*. De exemplu, îndemânarea nu este o calitate a acțiunii, nici o resursă sau un set de resurse, nici o cunoaștere sau un corp de cunoștințe, nici o capacitate, nici un potențial, nici o caracteristică a persoanei, ci *este o acțiune ca atare*. De asemenea, este necesar să se precizeze traiectoria de dezvoltare a competențelor, adică să se descrie competența așa cum este de așteptat să fie dezvoltată la sfârșitul formării (indicatori observabili terminali) și determinate etapele de dezvoltare cu indicatori observabili. Dar *acțiunea este reflexivă*. Practica reflexivă este esențială pentru dezvoltarea competențelor școlare, deoarece acțiunea trebuie să fie însoțită de reflecție: *în acțiune, asupra acțiunii, prin acțiune, pentru acțiune* [4].

În realitate, competența este o *mobilizare a resurselor*. În APC este necesar să se identifice resursele interne și externe care trebuie mobilizate în fiecare dintre competențe, precum și planificarea mobilizării resurselor interne (cunoștințe și aptitudini) în învățare. Trebuie asigurată disponibilitatea resurselor externe. Competența este o *acțiune în situație*. Mobilizarea resurselor se face într-o manieră de adaptare contextului unei situații specifice sau unei familii de situații. Astfel, în APC este necesar să se precizeze situațiile (sau familiile de situații) în care sunt desfășurate competențe [4].

Analizând în cercetarea lor peste 1500 de publicații academice, F. Guillemette, C. Leblanc, K. Renaud propun câteva elemente care au un consens atunci când este vorba despre competență:

- Competența *înseamnă acțiune*. Dacă spunem că este o acțiune, aceasta are cel mai larg consens. Într-un efort de a sintetiza numeroase publicații despre noțiunea de *competență*, J. Tardif, specialist notoriu în domeniu, afirmă: „În toate definițiile se consideră că o competență este în mod necesar de ordinul acțiunii. Or, în specificarea competențelor se va avea grijă să se indice acțiuni precise și observabile. Nu este suficient să folosim verbe de acțiune, acțiunea desemnată ca deprindere trebuie să fie observabilă. Verbe precum „știe”, „înțelege”, „analizează”, „este conștient”, „experimentează” sunt verbe de acțiune, dar nu se referă la acțiuni observabile [Apud 4].
- Competența nu poate fi redusă la *un anumit comportament*. Acțiunea implică întotdeauna gândirea. Și acesta pare a fi un consens. În abordarea bazată pe competențe, unde se consideră competența ca o acțiune, a preda nu înseamnă a-i face pe elevi să învețe rutine sau să se „antreneze”, sau să aibă comportamente repetate pentru a dobândi automatisme.
- Competența este o *mobilizare de resurse*. Conform acestei concepții, competența nu poate fi

și acțiunea de mobilizare, și ce este mobilizat. Nu poate fi deci definită ca un set de resurse sau cunoștințe, dar, mai degrabă, ca o acțiune de mobilizare a acestor resurse și cunoștințe. Aceste resurse pot fi de ordin diferit [4].

Cercetătorii în cauză aderă la ideea conform căreia competența este o acțiune reflexivă de mobilizare a resurselor interne structurate și a resurselor externe disponibile, această mobilizare incluzând o selecție și o combinație a resurselor respective și este potrivită pentru o *familie de situații*. Mobilizarea de resurse se realizează într-o manieră adaptată contextului situației și conform unui proces de integrare și coordonare a diferitelor resurse (interne și externe), aceste resurse nefiind pur și simplu „adăugate” într-un repertoriu, ci „organizate” în structuri, rețele, scheme operaționale sau în „arhitectură” [4].

Examinând felul în care cercetătorii definesc competența și reieșind din cele expuse mai sus, putem deduce, așadar, că un criteriu esențial al competenței este acțiunea. Dar poate oare acțiunea să fie umană? Cum putem să scoatem din paranteze umanul în raport cu competența?

DISCURSUL UMANIST AL COMPETENȚEI

Dacă până aici am introdus în discuția noastră ideea de *competență*, în continuare trebuie să specificăm al doilea component al conceptului de referință, și anume cel de *umanist*. În aria ideilor pe care le considerăm de valoare autentică în sprijinul conceptului nominalizat este firesc să includem o anumită viziune, generată de o interpretare sintetică a ceea ce s-a spus despre acest fenomen. Subliniind importanța acestora, ne înscriem pe firul interpretărilor ce circumscriu valoarea și modernul.

Întotdeauna *humanitas* a însemnat o dezvoltare a virtuții umane, în toate formele sale. Termenul implică atât calitățile care sunt asociate cu cuvântul modern de *umanitate* ca *înțelegere, bunăvoință, compasiune, milă, cât și caracteristici cum ar fi tăria, judecata, prudența, elocvența, dragostea de onoare*. În consecință, „posesorul” *humanitas*-ului este, în mod necesar, un participant la viața activă. *Humanitas* cere un echilibru fin de acțiune și contemplare, un echilibru născut nu din compromis, ci din complementaritate.

În ce ne privește, considerăm că domeniul pedagogic este locul adecvat pentru a gândi și a proba un raport suplu și dialectic între *competență* și *umanist*. Temeiul acestei relaționări vine din ipostazierea celor două entități nu ca pe unele opuse, care se exclud reciproc. Între ele nu poate exista o ruptură, ci o continuitate. Între ele nu există niciun paradox, chiar dacă la prima vedere este greu de acceptat, mai ales de reprezentanții unei pedagogii tradiționaliste.

În acest context, spiritele aristocratice preferă luciditatea și suferința, asumându-și toate riscurile *calității*

de om. Morala aristocratică este semn al puterii sufletești. Această voință nu este reflectată și reflexivă, ci se impune ca un elan vital, ca tendință irepresibilă de afirmare a vieții înseși. Adevărul căutat de aceste spirite nu răspunde doar unor nevoi de ordin cognitiv, ci unor trebuințe vitale. Dincolo de cunoaștere și adevăr se află niște pulsioni nemărturisite ce țin de cerințele vieții nemijlocite [3].

Calitatea de om este o sarcină individuală, individul inventează și pune la încercare pe cont propriu marginile omenescului. Fiecare se percepe ca ființă despicată ireversibil și irezolvabil în ceea ce este (pare sau crede a fi) [3].

Calitatea de om este mai totdeauna riscată sub semnul ispitei spre a obține satisfacții valorice (la marginea superioară), bucuriile firești (în spațiul median) sau împlinirea plăcerilor (înspre granița cu ereditatea biopsihică). Osânda de a îndrăzni să fii este riscul constitutiv al ființei umane. Suferința este experiența interioară care lămurește marginile omenescului. Filosofia moralei poate doar să încerce, adică să propună vectori axiologici care, prin atracția spontană a subiectivității concrete, prin stimularea creativității și a resurselor de autodeterminare individuală, prin instituirea unui contact viu al omului cu alternativele nemijlocite de înnobilitare sufletească și spiritualizare a vieții, inițiază procese de structurare a registrelor omenescului. *Omenia* este preceptul prin care tradiția noastră propune un model de frumusețe morală. Nu este vorba însă de acea omenie care tolerează și justifică orice defecte și vicii prin faptul că “Doar oameni suntem!”, ci mândria demnă și tonică: “Suntem oameni!”, deci nu este totul permis [3].

Susținuți de aceste idei, și cu credința pe care o avem în *nevoia competenței umaniste* în învățare, putem să o definim, în optica noastră, ca pe o *acțiune vitală în „marginile” omenescului în procesul de învățare școlară*. O confirmare a acestei alternative o constituie resursele „omenești” ale ființei umane. Dincolo de construcția sa metodologică, o astfel de definire consumă din valoarea antropologicului. În spatele acestei alternative se află, așadar, problema găsirii variabilelor de confirmare.

În educație, relația umană se află în centrul activității și constituie un aspect esențial [5, p. 103] O serie de expresii și noțiuni sunt folosite pentru a descrie „obiectele de învățare” și pentru a defini obiective legate de această dimensiune a dezvoltării. Totuși, analiza instrumentelor mobilizate de practicieni, în cadrul acestor dispozitive, fie că este vorba de sisteme de referință sau de grile de evaluare, relevă un set de dificultăți în modul în care aceștia abordează dimensiunea respectivă a activității. Mai mult, atunci când dăm cuvântul pe subiectul în cauză, discursurile reflectă o dificultate în găsirea cuvintelor pentru a vorbi despre aceasta. Nu este ușor să definim ca obiecte de învățare ceea ce sunt în general concepute ca niște calități umane, atribuite unor trăsături de perso-

nalitate, considerate adesea implicit ca fiind înnăscute. Poate se pare nefiresc că vorbim despre „umanitate ca abilitate”, dar trebuie să ne întrebăm despre locul acordat „umanității” în cadrele de competențe ale elevilor.

În concluzie: O *competență umanistă* necesită învățarea treptată a valorilor, atitudinilor și comportamentelor umane (*savoir-être*) care promovează relații armonioase, pe lângă cunoștințe specifice (*cunoaștere*). Aceste competențe sunt construite în special pe baza valorilor umane, care includ *primirea, acceptarea, aprecierea, prietenia, bunăvoința, atenția, empatia, sentimentele față de ceilalți, dragostea, echitatea, solidaritatea și, bineînțeles, respectul pentru demnitate*. Ele sunt perfecționate prin practicarea ascultării și a dialogului, a cooperării și a democrației, a rezolvării pozitive a conflictelor și a liniștirii (a ști să acționezi/a ști să trăiești bine împreună). Competența umanistă urmărește, filosofic și practic, să plaseze ființa umană și valorile umane mai presus de orice. Deci:

- Experiența plăcerii de a învăța are șanse de reușită și prin promovarea ideii competenței umaniste, ca o potențialitate, necesară în consens cu exigențele societății cunoașterii.
- Valorile educației și ale persoanei, consemnate de competența umanistă, derivă din problematica actualității, în care omul se desparte treptat de spiritualitate, manifestând un deficit de afectivitate.
- Viziunea pe care o propunem recuperează o parte din complexitatea reală a fenomenului de *competență umanistă*, întrucât aspectele pe care le avem în vedere pot fi considerate ca emanații ale învățării adevărate, reprezentând entități vitale în experiența elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andronache B. Despre educație și nu numai, cu Solomon Marcus. Pe: <https://tribunainvatamantului.ro/despre-educatie-si-nu-numai-cu-solomon-marcus/>. Accesat: 07.07.2022.
2. Competență. Pe: <https://koaha.org/wiki/Competența>. Accesat: 10.07.2022.
3. Filosofia moralei. Teoria competenței comunicationale și etica. Pe: <https://administrare.info/domenii/istorie/2462-filosofia-moralei-teoria-competentei-comunicationale-si-etica>. Accesat: 09.07.2022.
4. Guillemette F., Leblanc C., Renaud K. L'approche par compétences. Pe: https://oraprdnt.uqtr.quebec.ca/pls/public/docs/GSC22/O000280555_00_M_04_Doc_Approche_par_compences.pdf. Accesat: 12.07.2022.
5. Hebrard P. L'humanite comme competence? Une zone d'ombre dans la professionnalisation aux metries de l'interaction avec autrui. În: Les Sciences de l'éducation – Pour l'Ere nouvelle,

- 2011, nr. 2 (vol. 44), pp. 103-121.
6. Marcus S. Zece nevoi umane de care educația ar trebui să țină seama (2014). Pe: <https://ideisibani.ro/opinii/solomon-marcus-10-nevoi-umane/>. Accesat: 07.07.2022.
 7. Marcus S. Cu verbele a înțelege, a întreba, a ști începe educația. Pe: <https://bel-esprit.ro/cu-verbele-a-intelege-a-intreba-a-sti-incepe-educatia-solomon-marcus/>. Accesat: 09.07.2022
 8. Scallon G. L'évaluation des competences et l'importance du jugement. În: *Pedagogie collegiale*, vol. 18, nr. 1, 2004, pp. 14-20.
 9. Scallon G. Le développement d'une compétence. À la recherche d'une méthodologie d'évaluation. 2007 l'Université Laval. Pe: <https://parisouest.cnge.fr/doc/Scallon.pdf>. Accesat: 11.07.2022.
 10. Toupin L. La competence comme matiere, energie et sens. În: *Revue Education permanente*, 1998, nr. 135, pp. 33-44.